

**O DUOLINGO NO ESPAÇO DE ENUNCIÇÃO FRONTEIRIÇO:
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E PRÁTICAS DOCENTES NA
FRONTEIRA OESTE DE MATO GROSSO**

 DOI: 10.5281/zenodo.20949232

Francineli Cezarina Lara

Doutora em linguística pela Universidade Complutense de Madrid em cotutela com Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT). Professora do curso de Letras da UNEMAT Campus universitário de Cáceres.

E-mail: francineli.lara@unemat.br

Isael da Silva Sousa

Doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT). Professor adjunto na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA/Campus Barra do Corda).

E-mail: isaelsousah@gmail.com

Gislaine Cristina da Silva

Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT). Professora da UNEMAT Campus pontes e Lacerda.

E-mail: gislaine.silva@unemat.br

José Gabriel Martins Pereira

Doutorando em Linguística no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT).

E-mail: gabriel.pereira@unemat.br

RESUMO

A expansão de plataformas digitais de ensino de línguas tem reconfigurado práticas pedagógicas e modos de circulação das línguas em diferentes espaços sociais. Entre essas plataformas, o Duolingo destaca-se por sua ampla difusão internacional e pela

oferta gratuita de cursos em diferentes idiomas. Entretanto, para além de seu funcionamento técnico e pedagógico, interessa-nos compreender como essa plataforma opera como espaço de produção, circulação e distribuição de sentidos sobre as línguas. Ancorado na perspectiva da Semântica do Acontecimento, especialmente no conceito de espaço de enunciação, proposto por Eduardo Guimarães (2002; 2018), e em diálogo com Lara (2024), este artigo analisa o funcionamento do Duolingo no espaço da fronteira oeste de Mato Grosso, tomando como corpus práticas docentes desenvolvidas entre 2018 e 2025 no ensino de língua inglesa, espanhola e de português para estrangeiros, em ações de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à Universidade do Estado de Mato Grosso. Os resultados preliminares indicam que, embora a plataforma amplie o acesso ao ensino de línguas e favoreça práticas de autonomia, gamificação e continuidade dos estudos, também evidencia uma distribuição desigual das línguas, privilegiando idiomas de circulação global e silenciando línguas indígenas e fronteiriças que constituem o espaço linguístico brasileiro. Argumenta-se, assim, que o Duolingo não funciona apenas como ferramenta tecnológica de ensino, mas como dispositivo de política linguística que produz sentidos sobre quais línguas podem circular, ser aprendidas e ganhar legitimidade no espaço digital contemporâneo.

Palavras-chave: Duolingo. Espaço de enunciação. Políticas linguísticas.

ABSTRACT

The expansion of digital language learning platforms has reconfigured pedagogical practices and the circulation of languages across different social spaces. Among these platforms, the Duolingo stands out for its wide international reach and its free language courses in multiple languages. However, beyond its technical and pedagogical functions, this study seeks to understand how this platform operates as a space for the production, circulation, and distribution of meanings about languages. Grounded in the theoretical framework of the Semantics of the Event, particularly the concept of enunciative space proposed by Eduardo Guimarães (2002; 2018), and in dialogue with Lara (2024), this article analyzes the functioning of Duolingo in the western border region of Mato Grosso, Brazil, based on teaching practices developed between 2018 and 2025 in English, Spanish, and Portuguese as a foreign language, within teaching, research, and extension activities linked to the State University of Mato Grosso. Preliminary results indicate that, although the platform broadens access to language learning and promotes autonomy, gamification, and continuity of learning, it also reveals an unequal distribution of languages, privileging globally circulating languages while silencing indigenous and border languages that constitute the Brazilian linguistic space. It is argued, therefore, that Duolingo functions not merely as a technological teaching tool, but as a linguistic policy device that produces meanings regarding which languages may circulate, be learned, and gain legitimacy in the contemporary digital space.

Keywords: Semantics of the Event. Enunciative Space. Duolingo

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a expansão das tecnologias digitais tem produzido transformações significativas nos modos de ensinar, aprender e fazer circular as

línguas em diferentes espaços sociais. Aplicativos móveis, plataformas gamificadas, ambientes virtuais de aprendizagem e, mais recentemente, dispositivos mediados por inteligência artificial passaram a ocupar lugar central nas práticas pedagógicas contemporâneas, reconfigurando não apenas metodologias de ensino, mas também os próprios modos de acesso, circulação e legitimação das línguas no espaço digital. Nesse contexto, o Duolingo, lançado em 2011, destaca-se por sua ampla difusão internacional, pela oferta gratuita de cursos em diferentes idiomas e pela utilização de estratégias de gamificação que buscam promover autonomia, regularidade e engajamento dos aprendizes.

No campo dos estudos sobre ensino de línguas mediado por tecnologias, diferentes pesquisas têm evidenciado as potencialidades pedagógicas de plataformas digitais, destacando aspectos relacionados à aprendizagem móvel, ao feedback imediato, à personalização dos percursos formativos e ao desenvolvimento da autonomia do aprendiz. No âmbito do Curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso, pesquisas acadêmicas, trabalhos de conclusão de curso e ações extensionistas desenvolvidos nos últimos anos também têm investigado o uso do Duolingo em práticas de ensino de língua inglesa, espanhola e português para estrangeiros, constituindo um importante conjunto de experiências empíricas que dialoga com esta investigação.

Entretanto, embora tais estudos tenham contribuído para compreender os aspectos didáticos, metodológicos e tecnológicos do aplicativo, ainda são escassas investigações que problematizem o Duolingo a partir de uma perspectiva enunciativa, compreendendo-o não apenas como ferramenta pedagógica, mas como espaço de produção, circulação e distribuição de sentidos sobre as línguas. Em outras palavras, pouco se discute sobre quais línguas são legitimadas, quais permanecem invisibilizadas e que políticas linguísticas se materializam na própria arquitetura digital dessas plataformas.

É precisamente nesse ponto que este estudo se insere. Ancorado na Semântica do Acontecimento, desenvolvida por Guimarães (2002; 2018), especialmente no conceito de espaço de enunciação, compreendido como espaço político de distribuição desigual das línguas e de seus falantes, e em diálogo com Lara (2024), este artigo propõe analisar o funcionamento do Duolingo no espaço de enunciação da fronteira oeste de Mato Grosso, região historicamente marcada pelo

contato entre o português, o espanhol, variedades fronteiriças e diferentes línguas indígenas e de migração.

A escolha da fronteira oeste de Mato Grosso como espaço empírico desta investigação não se dá de forma aleatória. O município de Cáceres, localizado na região sudoeste do estado de Mato Grosso, a aproximadamente 215 quilômetros de Cuiabá e a cerca de 100 quilômetros de San Matías, constitui, juntamente com o município boliviano, uma região oficialmente reconhecida como cidades-gêmeas, conforme a Portaria nº 1.080, de 24 de abril de 2019, do Ministério da Integração Nacional. Trata-se de um espaço historicamente marcado por intensos fluxos comerciais, culturais, educacionais, familiares e linguísticos entre brasileiros e bolivianos, configurando aquilo que Lara (2024) denomina espaço de enunciação fronteiriço, isto é, um espaço sócio-histórico em que diferentes línguas convivem, circulam e disputam legitimidade, ainda que em condições desiguais de visibilidade, institucionalização e prestígio.

Nessa direção, Lara (2024) demonstra que o espaço de enunciação da fronteira oeste de Mato Grosso é historicamente atravessado pela supremacia institucional da língua portuguesa, que ocupa posição de língua oficial, escolarizada e legitimada pelo Estado brasileiro, enquanto o espanhol, embora amplamente presente nas práticas cotidianas da fronteira, e as línguas indígenas que constituem historicamente esse território, permanecem, muitas vezes, em posições secundarizadas ou invisibilizadas nos processos institucionais de ensino e circulação. É justamente nesse espaço de distribuição desigual das línguas que o Duolingo passa a ser aqui observado.

O corpus da pesquisa é constituído por práticas docentes desenvolvidas entre os anos de 2018 e 2025, inicialmente em experiências de ensino de língua espanhola mediadas por tecnologias digitais e, posteriormente, em ações de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à Universidade do Estado de Mato Grosso, especialmente em cursos de Português do Brasil para estrangeiros. Tais ações envolveram estudantes de graduação, pós-graduação e membros da comunidade externa provenientes de diferentes espaços de enunciação, entre eles bolivianos, venezuelanos, timorenses, africanos de diferentes nacionalidades, estudantes chinesas da pós-graduação, povos indígenas, como os Xavante, além de sujeitos da comunidade fronteiriça de Cáceres e região.

Esse espaço multilíngue e intercultural permitiu observar o funcionamento do Duolingo para além de sua dimensão técnica, isto é, como dispositivo que participa

da circulação, distribuição e legitimação de determinadas línguas no espaço digital contemporâneo. Partimos da hipótese de que, embora a plataforma amplie o acesso ao ensino de línguas e favoreça práticas de autonomia, gamificação e continuidade dos estudos, sua arquitetura digital também produz uma distribuição política das línguas, privilegiando idiomas de circulação global, como inglês, espanhol e francês, ao mesmo tempo em que silencia línguas indígenas, línguas de fronteira e outras materialidades linguísticas constitutivas do espaço brasileiro.

Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar como o Duolingo funciona como espaço de enunciação digital, observando de que modo sua organização linguística, sua oferta de cursos e sua apropriação em práticas docentes fronteiriças produzem sentidos sobre quais línguas podem circular, ser aprendidas e ganhar legitimidade no espaço digital contemporâneo.

A SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO E O ESPAÇO DE ENUNCIÇÃO

A Semântica do Acontecimento é uma teoria que toma como lugar de funcionamento da linguagem a enunciação, ou seja, o acontecimento enunciativo no e pelo qual a língua funciona afetada por aspectos particulares e decisivos de seu funcionamento. Ainda, é uma disciplina linguística que tem no centro de seu estudo a significação na/da linguagem.

Guimarães (2002) propõe a abordagem da Semântica do Acontecimento, que se baseia em uma perspectiva materialista e enfoca a relação entre linguagem e história. Diferente de uma concepção de linguagem como algo transparente, Guimarães considera que o sentido da linguagem deve ser compreendido por meio do estudo da enunciação. A partir do acontecimento da enunciação os enunciados são constituídos por uma historicidade específica, considerando a sua relação com a história na produção e interpretação dos discursos.

Segundo Guimarães (2018), a Semântica é uma disciplina linguística que se dedica ao estudo da significação, considerando-a como resultado da prática dos falantes ao expressarem algo em uma determinada língua. É uma área que se ocupa da análise dos sentidos dos enunciados enquanto parte integrante de textos, considerando os acontecimentos que os geram (Guimarães, 2018, p.13). Quanto ao texto, este é considerado por Guimarães (2011, p. 19), como uma unidade de sentido que integra enunciados, ou seja, é uma unidade de sentido integrada por enunciados.

Portanto, o sentido de uma palavra é construído quando ela faz parte de enunciados que, por sua vez, estão integrados em um texto.

Dessa forma, nosso estudo busca via tal perspectiva, analisar como esses aspectos afetam a construção de significados linguísticos. Desse modo,

A língua deve ser definida a partir do espaço de enunciação. (...) pode ser caracterizada como um conjunto sistemático de regularidades com as quais é possível dizer algo verbalmente. Ela é assim um conjunto de elementos cujas relações constituem essas regularidades. A língua tem um conjunto de elementos linguísticos (sons, palavras, formas, etc.) que é preciso descrever segundo categorias específicas para isso. Estes elementos se caracterizam porque se combinam de algum modo que também é preciso estabelecer. Estes elementos apresentam modos regulares de combinação quando alguém diz algo em acontecimentos específicos, ou seja, na enunciação (Guimarães, 2018, p.24).

Os espaços de enunciação para Guimarães (2002, p. 18), “[...] são espaços de funcionamento de línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa incessante” e que por sua vez “são espaços ‘habitados’ por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer”. O fato de o sujeito estar constantemente a tomar a palavra, mesmo que às vezes lhe seja negada, faz com que a enunciação seja uma prática política, desta forma, permite-nos dizer que o político afeta e divide materialmente a língua nessa relação de disputa entre língua e falantes, uma vez que o político, cria uma ideia de “igualdade” podendo afirmar o pertencimento dos excluídos pela desigualdade. Para explicar a divisão das línguas que existe entre os falantes dos Estados Nacionais, Guimarães (2006), apresenta cinco categorias de línguas:

Língua materna: é a língua cujos falantes a praticam pelo fato de a sociedade em que se nasce a praticar; nessa medida ela é, em geral, a língua que se representa como primeira para seus falantes. *Língua Franca:* é aquela que é praticada por grupos de falantes de línguas maternas diferentes, e que são falantes dessa língua para o intercuro comum. *Língua nacional* é a língua de um povo, enquanto língua que o caracteriza, que dá a seus falantes uma relação de pertencimento a este povo. *Língua oficial:* é a língua de um Estado, aquela que é obrigatória nas ações formais do Estado, nos seus atos legais. *Língua estrangeira:* é a língua cujos falantes são o povo de uma Nação e Estado diferente daquele dos falantes considerados como referência (Guimarães, 2006, p.48).

É o espaço de enunciação que torna a língua uma prática política que funciona no enunciar, e falar é assumir a palavra num espaço de disputas entre falantes e

línguas. Ao considerarmos a enunciação como um acontecimento sócio-histórico, não no sentido de uma história cronológica em que os fatos têm um significado específico no tempo, mas sim no sentido de que a história é parte integrante do momento presente da enunciação, podemos compreender que “a enunciação é o acontecimento do funcionamento da língua, cuja especificidade é a sua própria temporalidade. Conforme Guimarães (2018, p.43), essa temporalidade específica, abrange passado, presente e latência de futuridade de significados que são constituídos. Assim, a dimensão histórica se constitui como parte essencial do acontecimento enunciativo.

Para compreendermos a temporalidade do acontecimento enunciativo, é fundamental que o passado tenha significado e coexista com o presente da enunciação, a fim de projetar o futuro desse acontecimento. Sem essa conexão entre passado, presente e latência de futuro, não seriam possíveis a produção de novos significados e o surgimento de novas enunciações. Em suma, é a conviviabilidade dos tempos na enunciação que possibilita uma atualização temporal dos sentidos.

Na perspectiva da Semântica do Acontecimento, desenvolvida por Guimarães (2002; 2018), o sentido não se constitui como uma propriedade estável das formas linguísticas, nem como resultado exclusivo da intenção de um sujeito individual, mas como efeito produzido no acontecimento da enunciação, isto é, na relação histórica entre língua, memória e sujeito. Como afirma Guimarães (2002, p. 7), “a análise do sentido da linguagem deve localizar-se no estudo da enunciação, do acontecimento do dizer”. Nessa perspectiva, a língua não funciona de modo neutro ou homogêneo, mas atravessada por relações políticas, históricas e sociais que distribuem desigualmente seus falantes, seus usos e suas possibilidades de circulação.

É nesse quadro que Guimarães (2002; 2018) propõe o conceito de espaço de enunciação, compreendido como o espaço político de funcionamento das línguas e de seus falantes, no qual diferentes línguas convivem, entram em contato, disputam legitimidade e se distribuem de forma não simétrica. Trata-se, portanto, de um espaço em que as línguas não existem simplesmente como sistemas abstratos, mas como práticas historicamente constituídas e atravessadas por relações de poder.

Ao discutir o espaço de enunciação da fronteira oeste de Mato Grosso, Lara (2024) demonstra que a relação entre português e espanhol na fronteira entre Cáceres e San Matías não se estabelece em condições de simetria, mas sob uma organização histórica marcada pela institucionalização da língua portuguesa e pela circulação, muitas vezes subordinada, do espanhol (portunhol), das variedades fronteiriças e das

línguas indígenas que constituem esse território. Tal configuração permite compreender a fronteira não apenas como limite geográfico entre Estados nacionais, mas como espaço sócio-histórico de produção, disputa e distribuição de sentidos.

PLATAFORMAS DIGITAIS COMO ESPAÇOS DE ENUNCIÇÃO

Se, conforme Guimarães (2002; 2018), o espaço de enunciação constitui-se como espaço político de distribuição desigual das línguas e de seus falantes, interessa-nos, neste trabalho, deslocar essa reflexão para os ambientes digitais contemporâneos, particularmente para as plataformas de ensino de línguas mediadas por tecnologias móveis. Tal deslocamento parte da compreensão de que os espaços digitais não funcionam apenas como suportes técnicos ou ambientes neutros de aprendizagem, mas como materialidades discursivas que também participam da produção, circulação e legitimação de sentidos sobre as línguas.

Nesse cenário, o Duolingo, criado em 2011, consolidou-se como uma das plataformas digitais de ensino de línguas mais difundidas mundialmente, reunindo milhões de usuários em diferentes países e oferecendo cursos em dezenas de idiomas. Seu funcionamento baseia-se em estratégias de gamificação, organização modular de conteúdos, recompensas simbólicas, feedback imediato e acompanhamento individualizado do progresso do aprendiz, elementos que têm contribuído para sua ampla aceitação em contextos escolares, universitários e de aprendizagem autônoma.

Entretanto, para além de seus aspectos tecnológicos e pedagógicos, interessa-nos observar que o Duolingo também produz um modo particular de organizar e distribuir as línguas no espaço digital. Ao selecionar determinadas línguas para compor sua plataforma, estabelecer pares linguísticos específicos, definir quais cursos serão ofertados e para quais públicos, o aplicativo participa de uma política de circulação linguística que não se apresenta como neutra, mas como resultado de processos históricos, econômicos, culturais e geopolíticos.

Observa-se, por exemplo, a forte presença de línguas de circulação global, como inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, amplamente disponíveis na plataforma, enquanto línguas indígenas, línguas minoritizadas e variedades linguísticas de fronteira, constitutivas de diferentes espaços multilíngues, permanecem ausentes ou invisibilizadas. No contexto brasileiro, tal organização torna-

se particularmente significativa, uma vez que o país abriga centenas de línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de imigração e diferentes variedades de contato, que raramente encontram representação em plataformas digitais globais.

Nessa perspectiva, compreendemos que o Duolingo não funciona apenas como ferramenta tecnológica de ensino, mas como dispositivo de política linguística digital, isto é, como espaço de enunciação que distribui desigualmente as línguas, seus falantes e suas possibilidades de circulação no ambiente digital. Tal funcionamento torna-se ainda mais visível quando observado a partir de espaços fronteiriços, como o de Cáceres e San Matías, onde diferentes línguas coexistem, entram em contato e disputam legitimidade tanto nos espaços físicos quanto nos espaços digitais.

É justamente a partir dessa compreensão que passamos, na seção seguinte, à análise das práticas docentes desenvolvidas no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso, buscando compreender como o Duolingo foi apropriado em diferentes experiências de ensino de língua inglesa, espanhola e português do Brasil para estrangeiros no espaço de enunciação fronteiriço da fronteira oeste de Mato Grosso.

PERCURSO METODOLÓGICO E CONSTITUIÇÃO DO *CORPUS*

A presente investigação insere-se no campo das pesquisas qualitativas de natureza descritivo-interpretativista, ancoradas no quadro teórico-metodológico da Semântica do Acontecimento, proposta por Eduardo Guimarães (2002; 2018), particularmente no conceito de espaço de enunciação, tomado aqui como espaço político de distribuição desigual das línguas e de seus falantes. Metodologicamente, o estudo articula análise documental, registros institucionais de extensão universitária, relatos de práticas docentes e observação participante desenvolvida pelo próprio pesquisador no contexto de ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas entre os anos de 2018 e 2025.

O corpus desta pesquisa foi constituído a partir de práticas pedagógicas mediadas pela plataforma Duolingo, desenvolvidas em diferentes contextos educacionais e posteriormente institucionalizadas no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso, especificamente nos cursos de Letras/Inglês (Campus Jane Vanini – Cáceres) e Letras/Espanhol – DEAD/UNEMAT.

A primeira experiência identificada nesta investigação remonta aos anos de 2018 e 2019, em práticas de ensino de língua espanhola desenvolvidas com estudantes da educação básica e técnica, nas quais o Duolingo for Schools foi utilizado como ferramenta complementar de aprendizagem e acompanhamento do desempenho discente, inclusive compondo estratégias avaliativas em que parte da nota escolar poderia ser substituída pelo desempenho alcançado na plataforma.

No ano de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19 e da suspensão das atividades presenciais, observa-se a ampliação significativa do uso da plataforma em práticas docentes voltadas ao ensino de língua inglesa na educação básica, tanto pelo pesquisador quanto por docentes parceiros da rede pública e privada, evidenciando novas formas de circulação das línguas mediadas por ambientes digitais.

A partir de 2021, tais experiências passam a integrar ações extensionistas vinculadas institucionalmente à UNEMAT, inicialmente por meio de cursos básicos de língua inglesa e espanhola voltados à comunidade acadêmica e externa, posteriormente consolidados como projetos permanentes de extensão universitária. Entre 2022 e 2025, o uso do Duolingo passa a compor práticas de ensino de Português do Brasil para estrangeiros, cursos de português como segunda língua para povos indígenas, especialmente estudantes Xavante, além de ações voltadas à formação linguística de estudantes provenientes da Bolívia, Venezuela, Cuba, Timor-Leste, diferentes países africanos, estudantes chinesas da pós-graduação e demais sujeitos inseridos na comunidade fronteiriça de Cáceres e região.

Os dados institucionais que compõem esta investigação foram obtidos a partir de registros oficiais de projetos e cursos cadastrados nos sistemas institucionais de extensão da UNEMAT, entre eles Português Brasileiro para Estrangeiros (2024–2026), Curso Básico de Português para comunidade boliviana (2023), Curso básico de português para Xavantes I, II e III (2023–2024), Espanhol para Todos: Construindo Pontes (2024–2026), entre outras ações extensionistas vinculadas ao curso de Letras.

Para fins analíticos, o corpus foi organizado em três eixos complementares:

- a) práticas pedagógicas mediadas pelo Duolingo entre 2018 e 2025;
- b) registros institucionais dos cursos e projetos de extensão desenvolvidos na UNEMAT;
- c) dados relativos aos sujeitos participantes, às línguas em circulação e aos diferentes espaços de enunciação constituídos nesses contextos.

A partir desse conjunto documental e empírico, buscamos observar de que modo o Duolingo, ao ser apropriado em práticas docentes situadas em um espaço multilíngue e fronteiriço, participa da produção, circulação e legitimação de determinadas línguas, ao mesmo tempo em que evidencia processos de visibilidade, invisibilização e distribuição desigual das línguas no espaço digital contemporâneo. Vejamos o quadro a seguir:

Quadro 1 – Constituição do corpus (2018–2025)

Período	Contexto	Línguas	Público
2018–2019	Educação básica/técnica	Espanhol	estudantes da educação básica e IFMT
2020	Ensino remoto	Inglês e Espanhol	educação básica
2021	Extensão UNEMAT	Inglês/Espanhol	comunidade acadêmica e externa
2022	Extensão UNEMAT	Português do Brasil	comunidade acadêmica e externa
2022/2023	PLE / L2	Português	Xavantes / bolivianos
2024	Internacionalização	Português	timorenses, chinesas, africanos
2025	Pós-graduação e migrantes	Português	cubanos, venezuelanos, comunidade multilíngue

Fonte: elaboração própria, a partir de documentos institucionais da extensão universitária da Universidade do Estado de Mato Grosso, registros pedagógicos, observação participante e relatórios docentes produzidos no período de 2018 a 2025.

DO USO PEDAGÓGICO À INSTITUCIONALIZAÇÃO: O DUOLINGO NAS PRÁTICAS DOCENTES (2018–2021)

Os primeiros registros do uso da plataforma Duolingo no *corpus* desta pesquisa remontam aos anos de 2018 e 2019, em práticas de ensino de língua espanhola desenvolvidas com estudantes da educação básica e técnica. Nesse período, a plataforma foi utilizada por meio da modalidade *Duolingo for Schools*, permitindo o acompanhamento individualizado do desempenho discente, do tempo de estudo, da regularidade de acesso e do cumprimento das metas propostas em sala de aula.

Em algumas dessas experiências pedagógicas, o desempenho alcançado pelos estudantes na plataforma passou a compor os processos avaliativos da disciplina, possibilitando, inclusive, a substituição parcial de uma das avaliações presenciais mediante o alcance de metas previamente estabelecidas em XP,

sequências de estudo e conclusão de unidades linguísticas. Tal prática desloca o aplicativo de uma posição meramente complementar para uma função efetivamente integrada ao planejamento pedagógico e à avaliação da aprendizagem.

Do ponto de vista enunciativo, esse movimento já mostra um primeiro deslocamento de sentidos: o Duolingo deixa de funcionar apenas como aplicativo de uso individual para passar a ocupar um lugar institucional no processo de ensino, produzindo novos modos de relação entre professor, estudante, língua e avaliação.

No ano de 2020, com a emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a reorganização dos processos educativos em ambientes remotos, observa-se a ampliação significativa do uso da plataforma em práticas docentes voltadas ao ensino de língua inglesa na educação básica. Nesse contexto, o Duolingo passa a funcionar não apenas como apoio metodológico, mas como espaço de continuidade pedagógica, permitindo que o ensino de línguas permanecesse em circulação mesmo diante do distanciamento físico.

O DUOLINGO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (2021–2025)

A partir de 2021, as experiências anteriormente desenvolvidas em ambientes escolares passam a integrar ações extensionistas vinculadas à Universidade do Estado de Mato Grosso, inicialmente por meio de cursos básicos de língua inglesa e espanhola ofertados à comunidade acadêmica e externa. Posteriormente, tais ações são institucionalizadas em projetos permanentes de extensão, ampliando significativamente os públicos atendidos e os espaços de circulação das línguas.

Entre os anos de 2022 e 2025, a plataforma passa a compor práticas de ensino de Português do Brasil para estrangeiros, envolvendo estudantes provenientes da Bolívia, Venezuela, Cuba, Timor-Leste, diferentes países africanos, estudantes chinesas da pós-graduação, além de sujeitos da comunidade fronteiriça e estudantes indígenas, especialmente, Xavantes.

Nesse novo espaço, o Duolingo deixa de funcionar exclusivamente como ferramenta de aprendizagem de línguas estrangeiras e passa a participar também da circulação do português do Brasil como língua de acolhimento, integração acadêmica e inserção social.

QUAIS LÍNGUAS PODEM CIRCULAR? O DUOLINGO COMO DISPOSITIVO DE POLÍTICA LINGUÍSTICA DIGITAL

Entretanto, ao observarmos a organização linguística da plataforma, emerge uma questão central para esta investigação: quais línguas podem circular no espaço digital contemporâneo?

Embora o Duolingo disponibilize cursos de idiomas amplamente legitimados no cenário internacional, como inglês, espanhol, francês, alemão e português, observa-se a ausência de línguas indígenas brasileiras, de línguas de fronteira e de outras materialidades linguísticas constitutivas do espaço multilíngue brasileiro.

No espaço específico da fronteira oeste de Mato Grosso, essa ausência torna-se particularmente significativa. Enquanto línguas como o português e o espanhol ocupam posições institucionalmente reconhecidas e digitalmente representadas, línguas como o A'uwẽ-Xavante, o Chiquitano, o Tikuna e outras línguas indígenas permanecem ausentes da plataforma, produzindo um efeito de invisibilização digital que reproduz, em outros termos, a distribuição desigual das línguas já observada no espaço físico da fronteira.

Nessa direção, compreendemos que o Duolingo não funciona apenas como ferramenta tecnológica de ensino, mas como dispositivo de política linguística digital, produzindo sentidos sobre quais línguas podem ser ensinadas, aprendidas, legitimadas e reconhecidas no espaço digital contemporâneo.

A LÍNGUA DE ENTRADA: QUANDO O ESPAÇO DIGITAL PRESSUPÕE UMA LÍNGUA LEGITIMADA

Ao longo das práticas pedagógicas analisadas, um aspecto recorrente chamou particularmente a atenção: para ingressar na plataforma Duolingo, o usuário precisa, inicialmente, selecionar uma língua de referência/materna, isto é, uma língua a partir da qual realizará todo o percurso de aprendizagem. Embora esse procedimento, do ponto de vista técnico, pareça apenas operacional, do ponto de vista enunciativo ele revela um funcionamento político fundamental: o acesso ao espaço digital de aprendizagem pressupõe que o sujeito já esteja previamente inscrito em uma língua legitimada pela própria plataforma.

Nas experiências desenvolvidas entre 2018 e 2025, observou-se que estudantes da educação básica cuja língua de escolarização e de socialização já era o português do Brasil encontraram relativa facilidade para utilizar a plataforma no ensino de língua espanhola e inglesa, conseguindo acompanhar as atividades propostas, cumprir metas, realizar exercícios e integrar o desempenho na plataforma aos processos avaliativos da disciplina.

Entretanto, o mesmo não se verificou com sujeitos cujas línguas maternas não coincidiam com as línguas previamente legitimadas pelo aplicativo. Durante as práticas desenvolvidas com estudantes indígenas Xavante, estudantes surdos usuários de Libras e outros sujeitos pertencentes a comunidades linguisticamente minoritizadas, observou-se que o acesso à plataforma apresentava obstáculos significativos já no momento inicial de configuração linguística.

No caso específico dos estudantes Xavante, envolvidos em cursos de Português como segunda língua (L2) desenvolvidos no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso, a plataforma não oferecia possibilidades de mediação a partir da língua A'uwẽ-Xavante com tronco linguístico Macro-jê, exigindo que os estudantes partissem de uma língua, no caso, o português, que ainda estava justamente em processo de aprendizagem. Situação semelhante foi observada com estudantes surdos, usuários de Libras, para os quais a ausência de uma língua visual-espacial como língua de entrada produzia dificuldades adicionais no acompanhamento das atividades.

Diante dessas condições, tornou-se necessário o desenvolvimento de estratégias pedagógicas complementares, atividades adaptadas e mediações presenciais específicas, especialmente quando o uso da plataforma compunha parte dos processos avaliativos das disciplinas.

Do ponto de vista da Semântica do Acontecimento, Guimarães (2002) esse funcionamento mostra que o espaço digital não distribui igualmente as línguas nem seus falantes. Ao exigir que o sujeito parta de uma língua previamente reconhecida pelo sistema, a plataforma produz um efeito de inclusão seletiva, favorecendo sujeitos cujas línguas já ocupam posições legitimadas no espaço digital global e, simultaneamente, produzindo dificuldades de acesso para sujeitos falantes de línguas minoritizadas, indígenas, de sinais ou de fronteira.

Nessa direção, o que se apresenta como simples configuração técnica revela-se, na verdade, como um importante mecanismo de política linguística digital, que

determina não apenas quais línguas podem ser aprendidas, mas também a partir de quais línguas se pode aprender.

LÍNGUAS EM CIRCULAÇÃO E LÍNGUAS SILENCIADAS: ANÁLISE DO ESPAÇO DIGITAL DO DUOLINGO

Observemos o seguinte quadro:

Quadro 2 – Línguas - práticas docentes e sua presença na plataforma Duolingo

Língua em circulação corpus	em no	Presente Duolingo	no	Contexto de uso
Português do Brasil		Sim		migrantes, acolhimento pós-graduação,
Espanhol		Sim		educação básica, extensão, fronteira
Inglês		Sim		educação básica, extensão
Francês		Sim		apoio acadêmico
Libras		Não		estudantes surdos
A'uwẽ-Xavante		Não		português como L2
Chiquitano		Não		fronteira
Portuñol		Não		práticas fronteiriças
Mandarim		Parcialmente		estudantes chinesas
Tétum		Não		estudantes timorenses

Fonte: elaboração própria, com base nos registros de práticas docentes, projetos de extensão da Universidade do Estado de Mato Grosso, observação participante e oferta linguística da plataforma Duolingo (2018–2025).

Ao organizarmos as línguas em circulação nas práticas pedagógicas analisadas e compará-las à oferta linguística disponibilizada pelo Duolingo, torna-se visível um funcionamento político que ultrapassa a dimensão técnica da plataforma. Conforme apresentado no Quadro 2, as línguas de maior circulação internacional, como português, inglês, espanhol e francês, encontram-se plenamente representadas no ambiente digital, possibilitando que seus falantes ingressem no sistema a partir de línguas previamente legitimadas.

Entretanto, quando observamos as línguas que constituem efetivamente o espaço de enunciação da fronteira oeste de Mato Grosso, como o A'uwẽ-Xavante, o Chiquitano, as práticas de portuñol e mesmo a Libras, verificamos sua ausência no espaço digital da plataforma. Tal ausência não se reduz a uma limitação técnica ou mercadológica, mas participa da produção de sentidos sobre quais línguas merecem visibilidade, investimento tecnológico e legitimidade no ambiente digital.

À luz da Semântica do Acontecimento, Guimarães (2002; 2018), compreendemos que essa organização revela um modo particular de distribuição das línguas no espaço digital, no qual determinadas materialidades linguísticas são reconhecidas como línguas de circulação global, enquanto outras permanecem silenciadas, ainda que constituam historicamente os sujeitos e os territórios nos quais essas práticas pedagógicas se realizam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta investigação, buscamos analisar o funcionamento da plataforma Duolingo a partir da perspectiva da Semântica do Acontecimento, particularmente do conceito de espaço de enunciação, desenvolvido por Guimarães (2002; 2018), em diálogo com Lara (2024), tomando como espaço empírico a fronteira oeste de Mato Grosso e as práticas docentes desenvolvidas entre os anos de 2018 e 2025 no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Os resultados obtidos permitiram observar, inicialmente, que o Duolingo apresenta significativo potencial pedagógico no ensino de línguas, favorecendo práticas de autonomia, regularidade de estudo, acompanhamento individualizado do desempenho discente, gamificação e continuidade da aprendizagem em contextos presenciais, híbridos e remotos. As experiências desenvolvidas com estudantes da educação básica, com a comunidade acadêmica e externa, bem como com sujeitos inseridos em projetos de extensão universitária, evidenciaram que a plataforma pode constituir importante recurso complementar para o ensino de língua inglesa, espanhola e de português do Brasil para estrangeiros.

Entretanto, para além de sua dimensão pedagógica, a análise nos mostra que o funcionamento da plataforma não se apresenta como neutro. Ao organizar previamente as línguas de entrada, selecionar pares linguísticos específicos e disponibilizar cursos predominantemente vinculados a idiomas de circulação global, o Duolingo participa de uma política de distribuição das línguas no espaço digital, produzindo efeitos de visibilidade para determinadas línguas e de silenciamento para outras.

Esse funcionamento torna-se particularmente evidente quando observado a partir de sujeitos cujas línguas maternas não coincidem com aquelas previamente legitimadas pelo sistema, como estudantes indígenas Xavante, usuários de Libras,

falantes de variedades fronteiriças e outros sujeitos pertencentes a comunidades linguisticamente minoritarizadas. Nesses espaços, verificou-se que o acesso à plataforma exige que o sujeito parta de uma língua pluricêntrica, previamente institucionalizada, produzindo aquilo que denominamos, neste estudo, inclusão linguística seletiva no espaço digital.

Ao mesmo tempo, as práticas extensionistas desenvolvidas na fronteira oeste de Mato Grosso demonstraram que a mediação docente pode tensionar parcialmente essa lógica, ressignificando o uso da plataforma em espaços multilíngues e interculturais, especialmente no ensino de português do Brasil para bolivianos, venezuelanos, cubanos, timorenses, estudantes africanos, chineses(as) e povos indígenas.

Dessa forma, argumentamos que o Duolingo não deve ser compreendido apenas como ferramenta tecnológica de ensino, mas como dispositivo de política linguística digital, isto é, como espaço de enunciação que distribui, legitima e hierarquiza determinadas línguas no ambiente digital contemporâneo.

Por fim, as reflexões aqui apresentadas também dialogam com os compromissos assumidos internacionalmente no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, particularmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), que propõe “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (Nações Unidas, 2015). Nesse sentido, ao evidenciar tanto as potencialidades pedagógicas quanto os limites linguísticos de plataformas digitais como o Duolingo, este estudo reforça a necessidade de pensar tecnologias educacionais comprometidas não apenas com inovação metodológica, mas também com inclusão linguística, justiça social e diversidade cultural, especialmente em contextos multilíngues, fronteiriços e historicamente marcados pela desigual distribuição das línguas.

Portanto, este estudo abre possibilidades para novas investigações sobre plataformas digitais de ensino de línguas a partir de perspectivas enunciativas, especialmente no que se refere à presença, ou ausência, de línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de fronteira e outras materialidades linguísticas historicamente invisibilizadas nos processos contemporâneos de digitalização do ensino.

REFERÊNCIAS

GUIMARÃES, Eduardo. **Semântica do Acontecimento**. Campinas: Pontes, 2002.

GUIMARÃES, Eduardo. A Marca do Nome. **Revista do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da UNICAMP – NUDECRI**. Campinas, SP. N. 9, 2003.

GUIMARÃES, Eduardo. **A palavra**: Forma e Sentido. Campinas: Pontes, 2007.

GUIMARÃES, Eduardo. **Análise de textos**: procedimentos, análises, ensino. Campinas: Editoras RG, 2011

GUIMARÃES, Eduardo (Org.) **Atlas dos nomes que dizem histórias das cidades brasileiras: um estudo semântico-enunciativo do Mato Grosso (Fase II)**. 1º Ed. Campinas: Pontes, 2018. Fase 2. P. 153-364.

GUIMARÃES, Eduardo. **Semântica**: enunciação e sentido. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018.

KARIM, Taisir Mahmudo. **Brasil Colônia/Império**: da ocupação à fundação do território da Capitania Minas do Cuyabá/Mato Grosso – um estudo semântico de nomeação. In *Linguagem e Interpretação, a Institucionalização dos dizeres na História*. Editora RG. Campinas, 2013.

LARA, Francineli Cezarina. **Um Brasil sem fronteiras: a língua inglesa no espaço de enunciação de português do Brasil**. Cáceres: Editora Universidade do Estado de Mato Grosso, 2024. 125 p. Disponível em: <https://unemat.br/site/editora/publicacao/2024-um-brasil-sem-fronteiras> . Acesso em: 7 maio 2026.

LARA, Francineli Cezarina de Almeida. **A relação das línguas portuguesa e espanhola no espaço de enunciação da língua portuguesa do Brasil na fronteira oeste de Mato Grosso**. 2024. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidad Complutense de Madrid; Universidade do Estado de Mato Grosso, Madrid/Cáceres, 2024.

PEREIRA, José Gabriel Martins. **Estatuária urbana, espaços de enunciação e sentidos** Cáceres: Editora Universidade do Estado de Mato Grosso, 2025. 98 p. Disponível em: <https://unemat.br/site/editora/publicacao/2025-estatuaria-urbana-espaco-de-enunciacao-e-sentidos>. Acesso em: 7 maio 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 20 nov. 2022.